

РОЛЬ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Шафига Тахирова,

доктор философии по педагогике Азербайджанский университет языков

Аннотация. В тезисе рассматривается роль акмеологического подхода в развитии профессиональной мотивации будущих учителей. В тезисе отмечается, что в современный период акмеологический подход в развитии профессиональной мотивации будущих учителей является очень важным, так как мотивация напрямую влияет на качество образования и преподавания, профессиональное саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение, а также на будущую успешную профессиональную деятельность студента. В тезисе приведена информация о значении, основных аспектах, особенностях, направлениях и средствах профессиональной мотивации, а также о роли акмеологического подхода в развитии профессиональной мотивации будущих учителей.

Ключевые слова: акмеологический подход, качество образования, профессиональная мотивация, отношение к профессии, выбор профессии.

Образование является постоянно развивающимся и непрерывным процессом, поэтому современное образование требует от учителя не только академических знаний, но и профессионализма и компетентности в своей работе, иными словами, необходимости достигнуть высшей точки мастерства в своей профессии. В этом отношении, для студентов, выбирающих в будущем профессию учителя, акмеологический подход является необходимым для развития профессиональной мотивации. Что такое мотивация? Мотивация – это основной фактор, определяющий отношение субъекта к профессии, стремление к саморазвитию, самореализации в жизни, стремление к новизне, желание достигать профессиональных успехов в своей трудовой деятельности. А что мы понимаем под профессиональной мотивацией? Профессиональная мотивация – это совокупность внутренних и внешних факторов, побуждающих человека выбирать профессиональную деятельность и осуществлять её. В педагогической сфере эти факторы у студентов проявляются с разных сторон:

во-первых, у них возникает интерес к педагогическим дисциплинам;

во-вторых, у них появляется желание работать с детьми;

в-третьих, у них возникает потребность передавать полученные знания.

Мотивация является основой эффективной деятельности студента, а профессиональная мотивация – важным компонентом успешной педагогической деятельности. Профессиональная мотивация направляет будущих учителей на

подход к своей профессиональной деятельности с акмеологической позиции. «Именно профессиональный педагог является наставником для молодого поколения, педагогически грамотно определяет ориентацию развития личности обучающихся» [1]. В контексте профессиональной мотивации будущих учителей акмеологический подход играет важную роль, поскольку помогает им понимать и планировать путь развития, ведущий к профессионализму. Основу профессиональной мотивации составляет сумма системы сознательных и бессознательных мотивов. «Мотив проявляется в том, чтобы побуждать других поступать в соответствии со своими интересами и потребностями, добиваться их расположения, сотрудничества, доказывать свою правоту, отстаивать собственную точку зрения, влиять, направлять, организовывать, руководить» [2]. Мотивы формируют у студентов, обучающихся в педагогической сфере, следующие особенности:

- формируют у студента интерес к педагогической деятельности;
- создают у студента интерес к обучению и воспитанию;
- стремление студента достичь наивысшей, акмеологической вершины выбранной профессии;
- осознает значение выполняемой в обществе функции.

Развитие будущего учителя к акмеологической вершине профессии заключается не только в обладании профессиональными навыками, но и в наличии мотивационных компетенций, развиваемых в соответствии с его профессиональной ориентацией. Результатом профессиональной мотивации является приобретённый, освоенный навык и подготовка. Подход к развитию профессиональной мотивации будущего учителя с акмеологической точки зрения оказывает существенное влияние на его последующее овладение профессиональной компетентностью и повышение конкурентоспособности на рынке труда. Способность будущего учителя достигать успехов в профессиональной сфере, продвигаться по карьерной лестнице, занимать достойное место в обществе, во многом зависит от положительного влияния акмеологического подхода на развитие профессиональной мотивации. Значение профессиональной мотивации в деятельности будущего учителя заключается в следующем:

- повышает качество образования в высшем учебном заведении;
- формирует профессиональное развитие, особенно саморазвитие и самоутверждение;
- устраняет препятствия, противоречащие профессионализму;
- развивает творческий и критический подход;
- повышает процессы самовыражения, самосовершенствования, самореализации и уровень рефлексии.

Развитие профессиональной мотивации будущего учителя зависит от ряда методов и средств. К этим методам и средствам можно отнести тренинги по мотивации, педагогическую практику, рефлексия, проектную деятельность, наставничество, интерактивные формы обучения. Если внимательно рассмотреть содержание каждого из указанных методов и средств, становится ясно, что каждый из них развивает профессиональные навыки и компетенции будущего учителя в определённом направлении. Мотивационные тренинги помогают будущему учителю определить свои цели, внутренние мотивы и ресурсы. Педагогическая практика на основе реального опыта помогает будущему учителю самоопределиваться. На основе рефлексии студент изучает свои результаты в процессе обучения и учится анализировать себя. Проектная деятельность обеспечивает творческий подход студента к обучению, его инициативу и развитие. Наставничество способствует развитию профессиональной мотивации будущих учителей под влиянием и поддержкой опытных педагогов. Интерактивные формы обучения: обсуждения, дебаты, ролевые игры, практические задания, проектирование реальных ситуаций и т.д., развивают мотивацию будущих учителей. Акмеологическое развитие профессиональной мотивации будущих учителей также зависит от ряда факторов. К ним можно отнести следующее: образовательная среда, практическая деятельность, личные качества, примеры для подражания, социальная значимость профессии.

Высшее учебное заведение, в котором обучается будущий учитель, играет также важную роль в акмеологическом развитии его мотивации. Для этого высшее учебное заведение должно создавать благоприятную среду, формировать интерес к профессии, поддерживать деятельность студентов, осуществлять личностно-ориентированный подход и стимулировать студентов к научной и творческой деятельности. Выбор профессии – это сложный и длительный процесс мотивации. Правильный выбор профессии значительно определяет общую удовлетворенность человека будущей жизнью. Поэтому акмеологический подход имеет важное значение в развитии профессиональной мотивации будущих учителей. Подход к развитию профессиональной мотивации студентов с акмеологической точки зрения является системным, поэтапным и непрерывным процессом. Поэтому для успешного решения этого процесса важно организованное участие триады: преподаватель, студент и высшее учебное заведение. Чем выше уровень мотивации студента, тем выше будет его профессиональный уровень в будущем. Поэтому на этапе профессиональной подготовки студентов в вузе необходимо подходить к поддержке их мотивации с акмеологической перспективы.

Литература:

1. Йўлдашева С.М. Профессиональная мотивация будущих специалистов как один из ключевых факторов успешной педагогической деятельности. «Наука и образование сегодня» Узбекистан, 2019
2. Нигматулина Л.А., Курбанова М.А. Психологические требования к личности педагога. Современное образование. Узбекистан. 2018. №9.